

ТОВЛАМАЧИЛИК ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЎТКАЗИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Суюнов Шахзод Шовкатович

ИИВ Академияси Тергов фаолияти
ўқитувчиси

Валиев Муҳаммадбобур Нодиржон ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090452>

Аннотация

Ушбу мақолада товламачилик жиноятини тергов қилишнинг асосий қоидалари ва тартиби, мазкур жиноятни тергов қилишда расмийлаштириладиган асосий ҳужжатлар, бошқа жиноят ишларини тергов қилишдан асосий фарқли томонлари, шунингдек ушбу жиноятни тергов қилишда сўроқ қилиш ва бошқа тергов ҳаракатларининг ўзига хос хусусияти ва ушбу жиноятларни тез ва тўла очишдаги алоҳида аҳамияти, ушбу жиноят ишларини тергов қилишда бошқа тергов ҳаракатларининг ўрни ва рўли борасидаги фикрлар муҳокама қилинади. Шунингдек, хорижий ва маҳаллий соҳа мутахассисларининг ўзига хос қарашлари ва қонунда бу борада белгиланган қоидаларининг қай дарожада аниқлиги ва тўлиқлиги ҳақидаги фикр ва мулоҳазалар белгилаб ўтилади.

Таянч сўзлар: товламачилик, жабрланувчи, яқин қариндошлар, зўрлик ишлатиш, шикаст етказиш, нобуд қилиш, сир сақлаш, мулкый манфаат, мулкый ҳаракатлар, кўп объектли.

Абстрактный

В данной статье изложены основные правила и порядок расследования преступления вымогательства, основные документы, подлежащие оформлению при расследовании этого преступления, основные отличия от расследования других уголовных дел, а также специфика расследования преступления вымогательства. допроса и других следственных действий при расследовании этого преступления, а также специфика быстрого и полного раскрытия этих преступлений, значение, мнения о месте и роли других следственных действий в расследовании этих преступлений. Также определяются мнения и комментарии по поводу конкретных взглядов иностранных и отечественных специалистов и уровня точности и полноты правил, установленных законом в этом отношении.

Ключевые слова: вымогательство, быстрое и полное расследование преступлений, потерпевший, близкие родственники потерпевшего,

применение силы, повреждение имущества, уничтожение имущества, сведения, подлежащие сохранению в тайне, имущественный интерес, действия, основанные на собственности, многоцелевое преступление.

Abstract

This article outlines the basic rules and procedure for investigating the crime of extortion, the main documents to be drawn up during the investigation of this crime, the main differences from the investigation of other criminal cases, as well as the specifics of the investigation of the crime of extortion. interrogation and other investigative actions in the investigation of this crime, as well as the specifics of the rapid and complete disclosure of these crimes, the significance, opinions on the place and role of other investigative actions in the investigation of these crimes. Opinions and comments regarding the specific views of foreign and domestic experts and the level of accuracy and completeness of the rules established by law in this regard are also determined.

Key words: extortion, quick and complete investigation of crimes, victim, close relatives of the victim, use of force, damage to property, destruction of property, information to be kept secret, property interest, actions based on property, multi-purpose crime

Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг асосий қисмини бугунги кунда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш ташкил этмоқда. Ёшлар ўртасида жиноятчиликни олдини олиш, уларни жиноят содир қилишдан қайтариш ҳамда мустақил демократик ҳуқуқий давлат қуриш борасида бир қадар ишларнинг амалга ошириб келинаётгани бунинг яққол далилидир. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддасида, “товламачилик”, яъни жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи учун сир сақланиши лозим бўлган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ўзгадан мулкни ёки мулккий ҳуқуқни топширишни, мулккий манфаатлар беришни ёхуд мулккий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилиш ёхуд жабрланувчини ўз мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароитга солиб қўйиш учун жавобгарлик белгиланган. Товламачилик мулкка қарши ғаразли жиноятлардан бири ҳисобланади. Товламачиликнинг ижтимоий хавфлилик хусусияти унинг нафақат мулкчиликка, балки мулкчилик манфаатларининг мустақил шакли сифатида намоён бўлувчи бошқа мулккий муносабатларга ҳам таъжовуз қилишидан иборат. Товламачилик кўп объектли жиноят ҳисобланади. Чунки унинг содир этилишида

нафақат мулкчилик ҳуқуқига, бошқа шахсларнинг ашёвий ҳуқуқларига, балки ҳаётга, соғлиққа, шаънга, қадр-қимматга ва бошқаларга зарар етказиш хавфи ҳам мавжуд. Товламачилик предметларини мол-мулк, мол-мулкка бўлган ҳуқуқ (товламачининг ёки бошқа айбдор деб кўрсатилган шахснинг қарзи борлигини тасдиқловчи тилхат, шартнома ёки бошқа ҳужжат, ёхуд муайян мулкӣ ҳуқуқлар товламачига ёки у кўрсатган шахсга ўтишига асос бўладиган бошқа ҳужжат), мулкӣ хусусиятга эга ҳаракатлар (ишни бажариш, хизматлар таклиф этиш ва товарни паст нарҳда ёхуд текинга бериш ва бошқалар), мулкӣ манфаатлар бериш (масалан, жабрланувчи учун олдиндан нохуш бўлган шартномани тузиш ва бошқалар) ташкил этади. Товламачиликни содир этаётиб айбдор мулкка бўлган ҳуқуқни талаб қилмай, ўзганинг мол-мулкидан фойдаланиш ёки уни тасарруф этиш ҳуқуқини талаб қилиши мумкин. Жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиб, унинг мулкига шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд жабрланувчи сир сақланишини хоҳлаган маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиб ёхуд жабрланувчининг манфаатларига хавф соладиган шароитни яратиш йўли билан жабрланувчи шахсни унда турган (масалан, қарзга, кредитга олган, жиноят содир этиши натижасида вақтинча сақланиб турган ва ҳоказо) ўзининг мол-мулкни беришга мажбур этганида, у ўзганинг мулкни товламачилик йўли билан талон-торож қилганлик учун жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин эмас. Бундай қилмиш, қонунда назарда тутилган аломатлар мавжуд бўлса, ўзбошимчалик деб ҳисобланади. Қарздор ва қарз берувчи ўртасида фоизлар тўлаш бўйича олдиндан келишув бўлмаган бўлса, берилган қарз учун фоиз талаб қилиш товламачилик жинояти таркибини ташкил қилиши каби қоидаларининг ҳам мавжуд эканлигини таъкидлаш лозим. Айбдор жабрланувчидан унинг тасарруфига ноқонуний йўл билан (жиноят содир этиш йўли билан ҳам) ўтган мулкни талаб қилганда ҳам унинг ҳаракатлари товламачилик сифатида квалификация қилиниши лозимлиги қонун билан кафолатланган ҳисобланади. Мулкӣ йўсиндаги ҳаракатлар деганда, ҳақ тўланадиган ҳар қандай ишларни бажариш ёки хизматлар кўрсатиш (иморатлар қуриш, уларни таъмирлаш, автомобилларни таъмирлаш, товар-моддий бойликларни ташиб бериш ва ҳоказо) тушунилади. Шунингдек, товар-моддий бойликларни навбатсиз ажратиш, қўшимча тўловларсиз товар олиш, ўз корхонасидаги бўш лавозимларга тайинлашни мулкӣ манфаат эвазига амалга ошириш деб тушуниш керак. Объектив

томондан товламачилик айбдорнинг мулкдордан била туриб, ғайриқонуний равишда ўзига ёки у кўрсатган шахсларга муайян мулкни, мулкка бўлган ҳуқуқни топширишни, мулккий манфаатлар беришни ёхуд улар фойдасига муайян мулккий йўсиндаги ҳаракатлар содир этишни талаб қилишда ифодаланади ва у ўз талабларини зўрлик ишлатиш билан қўрқитиб амалга оширади. Бунда қўрқитиш ўз ичига жабрланувчини ўлдириш, баданига шикаст етказиш, номусига тегиш ва бошқа турдаги ҳаракатларни содир этиш билан қўрқитишни қамраб олади ёки мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш билан қўрқитиш. Бунда мулк мулк ҳуқуқи ёки бошқа ашёвий ҳуқуқлар асосида жабрланувчига ёхуд унинг яқин кишиларига тегишли бўлиши мумкин ёхуд маълумотларни ошкор қилиш билан қўрқитиш бўўлиши мумкин. Бунда ушбу маълумотларни жабрланувчи ёки унинг яқин кишилари сир сақлашни хоҳлайдилар. Объектив томоннинг ушбу белгиси бўйича квалификация қилишда жабрланувчи ёки унинг яқинлари мазкур маълумотларни сир сақлашга ҳаракат қилаётганликларини (қилганликларини), уни ошкор этиш билан қўрқитиш эса айбдор томонидан бирон-бир мулкни эгаллаш учун фойдаланилаётганлигини (фойдаланганлигини) аниқлаш муҳим ва жабрланувчини мулки ёки мулкка бўлган ҳуқуқини беришга мажбур қиладиган шароит яратишнинг мавжудлигини аниқлаш ҳам аҳамиятга молик жиҳат ҳисобланади. Товламачининг талаблари оғзаки, телефон, факс, хат орқали ва бошқа шаклда бўлиши мумкин. Талаб товламачининг жабрланувчидан мулкни ёки мулкдан ўз мулкидек фойдаланиш ҳуқуқини берувчи ҳужжатларни тақдим этишини таклиф қилишни англатади. Талаблар пул олиш, ердан, дўкондан, автомобилдан фойдаланиш ҳуқуқини қўлга киритиш, товламачини шерик сифатида мунтазам дивидендлар ва бошқа мулккий манфаатлар олиши учун кооператив, корхона аъзолигига киритиб қўйишга қаратилган бўлиши мумкин. Товламачиликни содир этишда зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш деганда, уриш, зарба бериш, баданга енгил, ўртача оғир ва оғир шикаст етказиш билан қўрқитиш тушунилиши керак. Товламачиликдаги қўрқитишга қуйидаги белгилар хос: биринчидан, ўз мазмунига кўра унда жабрланувчи ёки унинг яқин кишиларига зўрлик ишлатиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш ёхуд улар сир сақлаш лозим деб топган маълумотларни ошкор қилиш нияти билдирилган бўлиши керак; иккинчидан, таҳдид реал, яъни агар жабрланувчи товламачининг талабларини бажармаса, таҳдид амалга оширилиши мумкинлигидан хавотир бўлиши лозим. Жиноят таркибининг

мавжудлигини аниқлаш учун қўрқитишни ким амалга ошириши мумкинлиги, бевосита товламачининг ўзими ёки унинг иштирокчиларими, бу аҳамият касб этмайди. Қўрқитиш келажакда (дарҳол ёки талабни бажаришдан бош тортганлик учун) амалга оширилади деб қабул қилинади. Шунинг учун ҳам ушбу жиноятнинг таркиби учун айбдорнинг ҳақиқатдан ҳам ўз ниятини амалга оширмоқчи бўлган-бўлмаганлиги аҳамият касб этмайди. Жабрланувчи томонидан қўрқитишнинг хусусияти ва жадаллиги қандай қабул қилинганлиги жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмаслиги лозим. Жадаллиги бир хил бўлган таҳдид, жабрланувчиларнинг руҳий ҳолати, тарбияси, феъл-атвори, жисмоний хусусиятларидаги фарқлар туфайли, улар томонидан турлича қабул қилинади. Жабрланувчи қандай қабул қилганлигидан қатъи назар, таҳдиднинг кучи ошмайди ва камаймайди, унинг ўзи қандай бўлса, шундайлигича қолаверади. Товламачиликни квалификация қилиш учун таҳдиднинг кимга бевосита мулк эгасига ёки жабрланувчига яқин кишиларга қаратилганлигининг аҳамияти йўқ. Бунда жабрланувчига яқин кишилар доираси жабрланувчининг фақат яқин қариндошлари билангина чегараланмайди, балки вужудга келган ҳаётий вазиятлар туфайли ҳаёт саломатлиги ва тинчлик-хотиржамлиги жабрланувчи учун қадрли бўлган бошқа шахсларни ҳам ўз ичига олиши лозимлиги каби қоидаларни қонгун ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатлар орқали билиб олиш мумкин. Товламачилик ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқини топшириш, мулкий манфаатлар бериш ёхуд мулкий йўсиндаги ҳаракатларни содир этишни талаб қилинган пайтдан эътиборан тугалланган ҳисобланади. Бунда ушбу талабларнинг бажарилганлиги аҳамият касб этмайди. Агар айбдор ўз таҳдидини амалга ошириш пайтида ўзганинг мулкни нобуд қилган ёки унга шикаст етказган бўлса, унинг қилмиши жиноятлар мажмуи бўйича квалификация қилинади. Товламачиликни содир этиш пайтида жабрланувчи қасддан ўлдирилган бўлса, қилмиш барча ҳолларда жиноятлар жами бўйича квалификация қилиниши керак. Бироқ агар одам ўлдириш товламачилик фактини яшириш мақсадида содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракатлари товламачилик ва одам ўлдирилганлик жинояти бўйича квалификация қилиниши лозим. Субъектив томондан товламачилик тўғри қасд билан содир этилади. Бунда айбдор жабрланувчидан мол-мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни ўзига ёки бошқа шахсга беришни қўрқитиш билан талаб қилиши асосланмаганлигини ва ноқонунлигини билади. Айбдор ғаразли мотивларга амал вилади ва

ашёни ноқонуний равишда қўлга киритиш мақсадини кўзлайди. Товламачилик жиноятнинг субъекти - 14 ёшга тўлган ҳар қандай ақли расо шахсдир. Оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилган товламачилик такроран ёки хавфли рецидивист томонидан товламачилик содир этилиши, жиноят кўп миқдорда содир этилиши, қилмишнинг бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилиши. Шунинг назарда тутиш керакки, босқинчилик ва талончиликда зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш мулкни эгаллаб олиш ёки талон-торож қилинганидан сўнг уни ушлаб қолиш воситаси бўлиб хизмат қилса, товламачиликда ушбу қўрқитиш жабрланувчининг иродасини сўндириш ва уни товламачининг талабларини бажаришга мажбур этиш воситаси бўлиб хизмат қилади. Шунинг ҳам назарда тутиш керакки, босқинчилик ва талончиликда ўзганинг мулкни эгаллаб олиш қўрқитиш билан бир вақтда содир бўлади, товламачиликда эса, айбдор жабрланувчининг мулкни келажақда қўлга киритади. Судлар томонидан ҳам товламачилик жиноятчилгини олдини олиш борасида, жиноятнинг сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлагандан кейин хусусий ажрим чиқариб, ҳуқуқ-тартибот идораларидан, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан, жамоат бирлашмаларидан, жамоалардан ёки мансабдор шахслардан ана шу сабаб ва шарт-шароитларни бартараф қилиш чораларини талаб қилиб келмоқда. Ўз навбатида, жиноятнинг сабабларини ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни бартараф қилиш тўғрисидаги хусусий ажрим юборилган фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органи зарур чораларни кўриб, кўрилган чоралар натижалари тўғрисида судни хабардор қилиб келмоқда. Бу билан Республикамиз фуқароларини ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятини ошириб, жиноят содир этилишини олди олинмоқда. Бу борада маҳалланинг ҳам катта хиссаси мавжуд, яъни маҳалла ҳар бир оила учун қайғурар экан, ушбу оиладаги муҳитни чуқур ўрганиб, соғлом оилани вужудга келтириш борасида тарбиявий ишлари олиб бормоғи лозим. Шу сабабли ушбу маҳалланинг барча фуқаролари ўзларининг конституциявий ҳуқуқларини чуқур англашини, мустақил давлатимизнинг ёш авлодларини ҳуқуқий онгини оширишда қўлидан келганича ўз ёрдамини аямасдан кўмаклашиши лозим.

Фойдаланилган адабиёт:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
<https://lex.uz/acts/20596>

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба]. <https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkatmirziyeevning-oliy-25-01-2020>.
Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
Юридик энциклопедия. – Т., 2001. – Б. 171.
М.Х. Рустамбаев Жиноят ҳуқуқи: Махсус қисм.. Т.: ТДЮИ, 2006. –Б. 42.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Судтергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони // URL: <https://www.lex.uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://www.lex.uz/docs/111460#253838>
4. Предварительное следствие в органах внутренних дел: учебник / под ред.
5. Рыжаков А.П. Допрос: основания и порядок производства [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 2013. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=СМВ;n=17478>.
6. Джумаева Р.Х. Истина как главная цель уголовного судопроизводства // Теория и практика общественного развития. – 2014. – № 16. – 21-23 с.
7. Акрамходжаев Б.Т., Муминов М.Э., Ботаев М.Д. Сўроқ қилиш тергов ҳаракатини режалаштириш хусусиятлари: Ўқув-амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 160 с.
8. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
9. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
10. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси

- материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
11. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
12. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
13. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
14. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
15. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
16. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
17. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
18. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материаллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
19. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.
20. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

21. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
22. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
23. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

